

ASAL ARILARNING TABIATDAGI VA INSON HAYOTIDAGI TUTGAN
AHAMIYATI

Ahmadjonova Munisa

Abduqahhorova Saida

Mahamatova Gulizro

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti

Biologiya yo'nalishi 102-guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10408954>

Annotatsiya. Ush bu tezisda asal arilarning tabiatdagi va inson hayotidagi tutgan ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Asalarilar, asosan, oila bo'lib yashaydi ishchi. Kavkaz (Gruziya) tog'-'qo'ng'ir Asalari zoti (*Asalari cavcasica*) — asosan, Zakavkaze, O'rta Osiyoda tarkalgan. Uzoq Sharq (Primore, Xabarovsk)da ko'p tarqalgan.

THE IMPORTANCE OF HONEYBEES IN NATURE AND HUMAN LIFE

Abstract. This thesis provides information about the importance of honey bees in nature and human life.

Key words: Bees mainly live as a family, worker. Caucasian (Georgia) mountain brown bee breed (*Asalari cavcasica*) - distributed mainly in Transcaucasia, Central Asia. Widespread in the Far East (Primore, Khabarovsk).

ЗНАЧЕНИЕ ПЧЕЛ В ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. В данной диссертации представлены сведения о значении медоносных пчел в природе и жизни человека.

Ключевые слова: Пчелы в основном живут семьей, рабочими группами. Кавказская (Грузия) горная бурая порода пчел (*Asalari cavcasica*) — распространена преимущественно в Закавказье, Средней Азии. Распространен на Дальнем Востоке (Приморье, Хабаровск).

Asalarilar tabiat ekotizimlari va inson hayotining muhim qismidir. Ularning mavjudligi va faoliyati atrofimizdagi dunyoga katta ta'sir qiladi. Asalarilarning tabiatdagi va inson hayotidagi ahamiyatini ko'p jihatdan baholash kerak.

Asalarilar changlanish jarayonida asosiy rol o'ynashi bilan ajralib turadi. Ko'pgina o'simlik turlari ko'payish va ko'payish uchun asalarilarning yordamiga muhtoj. Asalarilar gullarga borib, nektar yig'adilar. Bu vaqt ichida ular gulchangni bir guldan ikkinchisiga olib o'tadi va shu bilan o'simliklarni changlatadi. Asalarilarning changlatish faoliyati o'simliklar xilma-xilligi va

ekotizimlarning barqarorligi uchun juda muhimdir. Bundan tashqari, asalarilar o'simliklar xilma-xilligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Asalarilar gulchaglarni tashish qobiliyati tufayli o'simliklarning turli hududlarga tarqalishiga yordam beradi. Bu genetik xilma-xillikni saqlash va ekotizimlarni sog'lom saqlashga hissa qo'shadi. Asalarilarsiz o'simlik turlari zo'rg'a tarqaladi va ekotizimlarda nomutanosiblik yuzaga kelishi mumkin.

Asalarilar ekotizim xizmatlarida ham katta rol o'ynaydi. Ular zararli hasharotlarga qarshi samarali kurashadi va tabiiy muvozanatni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, asalarilarning faoliyati tuproq unumdorligini oshiradi. Polen va nektarning parchalanishi tuproqda ozuqa moddalarining tarqalishini ta'minlaydi va tuproq sifatini yaxshilaydi.

Qishloq xo'jaligi ham ko'p jihatdan asalarilarning mavjudligiga bog'liq. Asalarilar qishloq xo'jaligi ekinlarini changlatadi, bu esa hosildorlikni oshiradi.

Asalari vatani Janubiy Osiyo hisoblanadi. Hozirgi davrda janubiy kengliklardan Chekka Shimolgacha tarqalgan. Asalarilar, asosan, oila bo'lib yashaydi. Bir oila bir ona (xalq tilida „podshosi“ deb ham yuritiladi), bir necha ming ishchi va bir necha yuz erkak asalaridan iborat. Ona asalari tanasi uzunligi 20 — 25 mm, vazni 200 — 250 mg, bahordan kuzga qadar tuxum qo'yish va oilani boshqalari vazifasini bajaradi. Qanoti tanasining yarmini qoplaydi, nektar, gul changini yig'uvchi apparatining yukligi bilan farq qiladi. Ona asalarining jinsiy a'zolari rivojlangan. 5 yilgacha yashaydi (tajribali asalarichilar onalari har ikki yilda yangilab turadilar). Bir sutkada 2 — 2,5 mingtagacha tuxum qo'yadi. Otalangan tuxumlardan 21 kunda ishchi asalari, otalanmagan tuxumlardan 24 kunda erkak asalari chiqadi. Agar lichinkalarni ishchi asalarilar asalari suti bilan oziqlantirib tursa 16 kunda ona asalari chiqadi. Tuxumdan chiqqan ona asalari 7—8 kunda jinsiy balog'atta yetadi. Erkak asalari tanasi uzunligi 15—17 mm, vazni 200 mg, qorin qismi to'mtoq bo'lib, oldingi qanotlari uzun, gul changi va nektar yig'uvchi apparati, nayzasi yo'q, ko'kragi keng, hartumi qisqa. Bir oilada 80—100 tagacha erkak asalari bo'ladi. Asosiy vazifasi ona Asalarini urug'lantirish (asosan, havoda juftlashadi, urug'lantirganidan keyin halok bo'ladi). Ular uyada faqat yozda bo'ladi, kuzda oilada urchish ishlari to'xtashi bilan ularni ishchi asalarilar uyadan quvib chiqaradi. Ishchi asalari tanasi uzunligi 11—15 mm, vazni o'rtacha 100 mg, jinsiy a'zolari rivojlanmagan, urg'ochi asalarilar bo'lib, yozda 35 — 40 kun, qishda 3 oy yashaydi. Bir oilada yozda 60 — 80 ming, qishda 10-15 ming ishchi Asalari bo'ladi, soatiga 60 km tezlikda ucha oladi, oiladan 2 — 3 km va undan ortiq masofaga uchib borib, nektar va gul changini yig'ish, nektarni asalga aylantirish, mum ishlash, lichinkalarni boqish, katak qurish, uyani qo'riqlash kabi ishlarni bajaradi. Asalarilar qadimdan qimmatbaho mahsulotlar bo'lgan asal, propolis, mum, ona asalAsalari suti, asalAsalari zahAsalari va boshqalarni olish, shuningdek qishloq xo'jaligi

ekinlarini mevali bog'larni changlatish uchun boqiladi. Asalari oilasi bir mavsumda 140 — 150 kg asal to'playdi, bundan 100 kg Asalari ta'minotiga sarflansa, 40 — 50 kg asal ajratib olinadi. Asalari oila a'zolarining xizmat faoliyati o'zaro bog'liq bo'lganidan ularning birortasi ham o'zicha mustaqil hayot kechira olmaydi. Zotlari: O'rta Rossiya o'rmon (qoramtir) Asalari zoti (Asalari millifera) — eng ko'p tarqalgan zotlarga kiradi. Asalarilari yirik, asaldorligi yuqori, sovuqqa chidamli, har bir oiladan 100 kg gacha asal olish mumkin. Kavkaz (Gruziya) tog'-qo'ng'ir Asalari zoti (Asalari cavcasica) — asosan, Zakavkaze, O'rta Osiyoda tarkalgan. Karpat Asalari zoti — G'arbiy Ukraina-naning tog'li rayonlari Asalari va Karpat ortida ko'p uchraydi. Rangi qoramtir, tabiati yumshoq, hartumi uzun. Italiya sariq asalari zoti (Asalari ligustuca) ning kelib chiqishi Italiya hisoblanib, Kanada, AQSh, Avstraliya va Yangi Zelandiyada tarqalgan. Keyinchalik Finlandiya, Yaponiya, Xitoy va Hindistonga ham keltirilgan. 1964—70-yillarda O'zbekistonga keltirib sinalgan. Paxta ekiladigan yerlarda yuqori mahsuldorlikka erishildi. Uzoq Sharq asalari zoti — Uzoq Sharq (Primore, Xabarovsk)da ko'p tarqalgan. Zot Ukraina, O'rta Rossiya, Italiya va Kavkaz asalarilari ishtirokida yetishtirilgan, mahsuldorligi o'rtachalari Kraina kulrang Asalari zoti (Asalari carnica) — Yugoslaviya, Avstriya tog'larida keng tarqalgan. Tashqi ko'rinishdan Kavkaz tog'-qo'ng'ir asalarisiga o'xshaydi, mahsuldorligi o'rtachalari O'zbekiston chorvachilik ilmiy tadqiqot institutida asalarilar bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib boriladi

Respublikada asalari oilasini rivojlantirish maqsadida, asal yetishtirishning tezkor texnologiyasini ishlab chiqish va joriy etish, fan va texnika yutuqlarini, ilg'or tajribalarni asalarichilikka joriy etishni davr taqozo etmoqda. Asalarilarning yangi zotlarini yaratish va naslini yaxshilash borasida, ish olib borish ham muhim masalalardandir. Shuni ta'kidlab o'tish zarurki, respublikamizda yetishtirilayotgan ona asalarilarning ko'pchiligi kam mahsul bo'lib qolmoqda. Asalarichilar oldida turgan vazifalardan yana biri, asalari kasalliklari va zararkunandalari bilan doimiy kurash olib borishdir. Hozirgi kungacha juda havfli yuqumli kasallik bo'lgan **Amerika va Yevropa** chirishi, varroatoz kasalliklari, mum parvonasini yo'qotish masalalari to'la-to'kis hal qilinmagan. Boshqa yirtqich xasharotlar va qushlarga qarshi kurashning amaliy tadbirlari ishlab chiqilmagan, asalarilarning turli kasalliklarini profilaktika qilish va sanitariya – veterinariya nazorati to'la yo'lga qo'yilmagan. Asalarichilik fermer xo'jaliklari faqatgina bitta asal hosiliga qarab turmasliklari kerak. Buning uchun erta bahordan ona asalari va paketli asalarilar yetishtirib, sotib turishlari kerak. Bundan tashqari asalari suti va zahri ishlab chiqarish maqsadga muvofiqdir. Chunki, hozirgi kunda 1 gr asalari zahri jahon bozorida 100 AQSH dollariga va 1 kg asalari suti esa 1000 AQSH dollariga tengdir va bunday mahsulotlarni ishlab chiqarishda, xo'jalik katta iqtisodiy foyda ko'radi

REFERENCES

1. B.A.Qaxramonov,A.I.Isamuhammedov,U.SH.Ballasov,S.SH.Isamuhammedov, O.S.To`rayev. "Asalarichilik".
2. G.K. Dubovskiy, A.M. Ummatov. Zoologiyadan o'quv qo'llanma.
3. To`raev O.S. Asalari oilasini boqish texnologiyasi
4. Isamuhamedov A.I.Nikadamboev X.K. Asalarichilikni rivojlantirish asoslari.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH